

Аширов А.А.

асс. кафедры «Тех.маш.» Алмалыкского филиала ТГТУ им. И. Каримова

Целью данной работы является определение угловой скорости звена приведения при моменте движущих сил и приведенном моменте инерции, зависящих от угла поворота звена приведения, в моменте сил сопротивления, зависящим от угловой скорости того же звена. Приведенный момент (сила), который стремится ускорить движения ведущего звена, называется движущим моментом, а приведенный момент (сила), который стремится замедлить движения ведущего звена, называется моментом сопротивления.

При решении задач о движения ведущего звена машины или агрегата является приведение моментов, момента инерции и угловой скорости к этому звену. К ведущему звену приводится все силы, моменты сил и инерционные силы, приложенные ко всем звеньям механизма, вошедших в состав машинного агрегата.

Силы приложенные к механизму машины горно-металлургической отрасли, и его массы приведены к звену AB (рис. 2, а). Движение звена AB принято установившемся. Одному циклу этого движения соответствует один оборот звена AB на угол φ_n , равный 2π . Момент сил сопротивления M_c изменяется в соответствии с графиком. Момент движущих сил M_d постоянен на всем цикле движения звена AB . Приведенный момент инерции I_n также постоянен.

Требуется для одного цикла установившегося движения звена AB построить диаграмму Виттенбауэра, т.е. график $T = T(I_n)$ зависимости кинетической энергии T от приведенного момента инерция I_n . Как известно луч OK (рис. 1), соединяющий начало координат O с произвольно выбранной точкой K из кривой $T = T(I_n)$, образует с осью OI_n угол, тангенс которого пропорционален квадрату угловой скорости ω_k звена

Рис. 1. Свойства диаграммы Виттенбауэра

приведения в положении, соответствующем положению k звена AB . Отсюда

$$\omega_k = \sqrt{\frac{2\mu_T}{\mu_{I_n}} \operatorname{tg} \cdot \psi_k} = \sqrt{\frac{2\mu_T}{\mu_{I_n}} \cdot \sqrt{\operatorname{tg} \cdot \psi_k}} \quad (1)$$

Решение.1. строим графики моментов движущих сил и сил сопротивления $M_d = M_d(\varphi)$ и $M_c = M_c(\varphi)$ (рис. 2, а).

2. Строим график кинетической энергии $T = T(\varphi)$.

3. Строим график зависимости приведенного момента инерции I_n от угла поворота φ звена приведения AB (рис. 2, в); этот график построен в осях координат, повернутых на 90° относительно своего обычного положения. В нашем примере график $I_n = I_n(\varphi)$ представляет собою прямую параллельную оси φ .

4. Строим диаграмму Виттенбауэра $T = T(I_n)$. Для этого продолжаем оси абсцисс графиков $I_n = I_n(\varphi)$ и $T = T(\varphi)$ до их пересечения в точке O (рис. 2, з). Эта точка является началом координат диаграммы $T = T(I_n)$. Точка самой линии диаграммы $T = T(I_n)$ строится подобным же образом. Через конец ординаты $I_{п1}$ (рис. 2, в) проводим прямую, параллельную оси абсцисс ординаты графика $I_n = I_n(\varphi)$, до пересечения ее с прямой, проведенной через конец ординаты T_1 (рис. 1, б) параллельно оси абсцисс

Рис. 2. Построение диаграммы Виттенбауэра для одного цикла установившегося звена приведения

графика $T = T(\varphi)$. Точка их пересечения есть точка 1 диаграммы $T = T(I_n)$ (рис. 1, з). Аналогично строим и другие точки диаграммы $T = T(I_n)$. В нашем примере эта диаграмма является прямой линией, так как приведенный момент инерции I_n постоянен.

Если соединить, например точку O с точкой 4, то луч $O-4$ и ось $O I_n$ образуют угол ψ_4 , тангенс которого пропорционален угловой скорости ω_4 найдется из равенства

$$\omega_4 = \sqrt{\frac{2\mu_T}{\mu_{I_n}} \cdot \sqrt{tg\psi_4}}$$

Вывод. Полученные результаты по динамическому анализу построение диаграммы Виттенбауэра для механизмов машин машиностроительной отрасли могут быть использованы при изготовлении деталей автоматизированным способом, а также может быть использована при научно-исследовательских работах.

ЛИТЕРАТУРА

1. И.И. Артоболевский, Б.И. Эдльштейн. Сборник задач по теории механизмов и машин. М., Наука, 1974.
2. И.И. Артоболевский. Теории механизмов и машин. Учебник. М., Машиностроение, 1974.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

3. Khasanov B. B. “Determination of the Angular Velocity of the Driving Link at the Moment of Driving Forces”. Spanish Journal of Innovation and Integrity. ISSN: 2792-8268 Volume: 33, Aug-2024. <http://sjii.indexedresearch.org>
4. Хасанов Б.Б. “РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ”. ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, SJIF 2022-2.889, 2023-5.384 ResearchBib IF: 8.848 / 2024. Multidisciplinary journal of science and technology, VOLUME-4, ISSUE-12. 4(12), 292–295. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14501838>
5. B.B. Xasanov., “BURALISH DEFORMATSIYASI”. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 547–551. Retrieved from. ISSN (E): 2992-9148 ResearchBib Impact Factor: 9.576 / 2023. VOLUME-1, ISSUE-5 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10448458>
6. Khudjaev M. Shakov V. Khasanov B. “Modeling fluid outflow from a channel consisting of a cylindrical section of a constant radius, and an expanding outlet section”. WEB OF SCIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 4, April., 2022. <https://wos.academiascience.org>
7. Khasanov B. B. (2025). “TORSION OF RODS. В INTERNATIONAL BULLETIN OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY” (Т. 5, Выпуск 5, сс. 222–224). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15601456>
8. Khudjaev M. K. Khasanov B. B. “STATICS OF A TRIANGULAR WEDGE”. International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics 2025, Issue 20, Vol. 1. 202–207. <https://ijomam.com/issue-20/>